

PHILOLOGICAL SCIENCES

ТВОРЧЕСТВО ИЛЬДАРА АБУЗЯРОВА В ОЦЕНКЕ НАУЧНО-КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Юлдашева Н.

*старший преподаватель, PhD кафедры русского литературоведения
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека*

THE WORKS OF ILDAR ABUZAROV IN SCHOLARLY AND CRITICAL RECEPTION

Yuldasheva N.

*Senior Lecturer, PhD, Department of Russian Literary Studies
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek*

Аннотация

В статье рассматривается творчество современного писателя Ильдара Абузарова в контексте литературоведческой и критической мысли. Анализируются особенности его поэтики, повествовательные стратегии, символика и философская проблематика. Особое внимание уделяется вопросам национальной и культурной идентичности, а также роли мифологических и интертекстуальных мотивов в произведениях автора.

Исследователи отмечают сложность и многогранность прозы Ильдара Абузарова, сочетание традиций русской и татарской литературы, использование архетипов, метафор и аллюзий. В статье также рассматриваются жанровые и стилистические особенности его произведений, элементы постмодернистской эстетики и формальные эксперименты автора. Делается вывод о значимости творчества Ильдара Абузарова для современной литературы и его высокой интерпретационной насыщенности.

Abstract

The article examines the works of the contemporary writer Ildar Abuzarov in the context of literary and critical thought. It analyzes the distinctive features of his poetics, narrative strategies, symbolism, and philosophical issues. Particular attention is paid to the problems of national and cultural identity, as well as to the role of mythological and intertextual motifs in the author's works.

Researchers emphasize the complexity and multidimensionality of Ildar Abuzarov's prose, which combines the traditions of Russian and Tatar literature and employs archetypes, metaphors, and allusions. The article also explores the genre and stylistic characteristics of his works, the elements of postmodern aesthetics, and the author's formal experiments. It concludes that Ildar Abuzarov's творчество occupies an important place in contemporary literature due to its rich interpretative potential.

Ключевые слова: Творчество, литературная критика, идентичность, символизм, мифология, постмодернизм, экзистенциальные аспекты.

Keywords: Creativity, literary criticism, identity, symbolism, mythology, postmodernism, existential aspects.

Введение: Литературный процесс конца XX – начала XXI века в России представляет собой многослойное и многогранное явление, где писатели стремятся осмыслить новые реалии, пересматривая прежние духовные ценности и социальные идеалы. Творчество Ильдара Абузарова, одного из значимых представителей современной русской литературы, в последние годы становится предметом исследования литературоведов и критиков. В условиях многополярности литературного процесса конца XX – начала XXI века, работы Абузарова привлекают внимание как пример сложного взаимодействия постмодернистских форм и реалистических мотивов. В данном исследовании представлен анализ современных научных трудов, посвящённых анализу творческого наследия Абузарова, с целью выявления ключевых тенденций в изучении его прозы.

Современная русская литература, развиваясь на фоне глобализации и постсоветского культурного кризиса, отличается стремлением к поиску

идентичности и новым способам осмысления реальности. В этом процессе важное место занимает проза как форма выражения быстрых изменений в обществе и личных переживаний героев. Абузаров в своих произведениях подчеркивает важность социальной и политической актуальности, погружая своих персонажей в повседневные, но глубоко символические ситуации, которые отражают острые проблемы современности.

Несмотря на использование постмодернистских приемов, его произведения обладают классическими чертами реализма. Главный акцент делается на человеческих характерах, где герои становятся выразителями времени. Например, его персонажи не просто сталкиваются с бытовыми проблемами, но и отражают общие социальные тенденции и дух эпохи, которые писатель постигает через призму личного опыта и творческого осмысления.

Современные литературные критики и исследователи, такие как Мария Ремизова [11, с. 44] и

Ирина Роднянская [12], обращают внимание на возвращение в русскую литературу элементов реализма, где постмодернистские стратегии служат средством передачи глубинных смыслов эпохи, а не просто игрой с формой. В этом смысле творчество Ильдара Абузярова можно рассматривать как пример соединения старых и новых традиций, где «постмодернизм» [8] используется для углубления реалистической интерпретации современности.

Творчество Ильдара Абузярова активно интегрирует восточные темы, что проявляется в его художественных произведениях через использование традиционных сюжетов, символики и философских мотивов Востока. Автор исследует культурное наследие и духовные практики восточных цивилизаций, внедряя их в повествовательные структуры своих произведений. Это выражается как в тематическом разнообразии, так и в стилистических особенностях, таких как лиризм, аллегоричность и внимание к деталям. В своих произведениях Абузяров демонстрирует глубокое понимание восточных культурных кодов и их влияние на личностное и общественное развитие, что позволяет читателям погрузиться в богатый и многогранный мир Востока. Взаимопроникновение восточной и европейской культуры отчетливо отражены в малой прозе Ильдара Абузярова.

Различные аспекты творчества И. Абузярова неоднократно становились объектом пристального изучения. До 2010-е годы прозу художника анализировали Аминова В.Р. в статье «Особенности организации субъектной сферы в произведениях русских и татарских писателей» [5], Ибрагимов. М.И. в очерке «Национальная идентичность татарской литературы: современные методы исследования» [9]. В 2010-е - 2020 круг этих исследователей пополнили Дирк Уффельманн «Игра в номадизм, или Постколониальность как прием (случай Ильдара Абузярова)» [6] вопросами анализа поэтики произведений И. Абузярова в контексте современного литературного процесса занимались В.Р. Аминова, А.Н. Набиуллина в работе «Номинация как способ идентификации персонажа в прозе И. Абузярова» [3], Набиуллина А. Н., В.Р. Аминова ««Подпольный» человек в современной русскоязычной прозе (на материале произведений И. Абузярова)» [10]. Аминова В.Р., А.Н. Набиуллина «Жертвенность и жертвоприношение в прозе И. Абузярова: деконструкция мифологических сюжетов» [4]

В статье В.Р. Аминова «Особенности организации субъектной сферы в произведениях русских и татарских писателей» [5, с. 55-56] исследуется специфика субъектной организации в текстах, представляющих русскую и татарскую литературные традиции. Автор обращает внимание на различные формы взаимодействия между субъектом повествования и субъектом произведения, подчеркивая культурно-исторические и национальные особенности этих литературных процессов: «Смысловое композиционное развитие произведения основывается на соотношении двух планов: частного и общего, психологической конкретики и неких жизненных итогов, «завершающих» истин «родового», сверхиндивидуального порядка, раздумий о себе и

о мире в целом.» [5, с. 55-56] Данный аспект особенно интересен в контексте творчества Ильдара Абузярова, который активно использует элементы как русской, так и татарской культур, что находит отражение в организации субъектной сферы его произведений.

Аминова [5] рассматривает, как в татарской литературе субъектная сфера тесно связана с традициями устной народной словесности и эпоса, что способствует акценту на коллективное начало и тесную связь героя с родовым и этническим окружением. В произведениях Абузярова можно найти подобные черты, особенно в тех, где он обращается к теме культурной и национальной идентичности. Например, персонажи его произведений часто находятся в поиске своей этнокультурной принадлежности, что отражает общие тенденции татарской литературы, описанные Аминовой. Здесь важно отметить влияние татарской мифологии и фольклора, которые Абузяров органично влетает в свои тексты, создавая многослойную субъектную сферу, где личное «я» переплетается с коллективным.

Таким образом, анализ статьи В.Р. Аминова в контексте творчества Ильдара Абузярова позволяет заключить, что субъектная сфера в произведениях последнего представляет собой сложное переплетение традиций русской и татарской литератур. Абузяров, как и многие современные писатели, ищет новые формы выражения этнокультурной идентичности, одновременно углубляясь в психологические аспекты личности, что делает его творчество актуальным для исследования в рамках современных тенденций русской и татарской литературы.

В своей статье «Национальная идентичность татарской литературы: современные методы исследования» [9] М.И. Ибрагимов исследует актуальные проблемы, связанные с формированием и сохранением национальной идентичности в татарской литературе. Автор подчеркивает, что ключевым аспектом этой литературы является её глубокая связь с историческими, культурными и религиозными традициями татарского народа, что оказывает значительное влияние на литературные стратегии современных писателей: «Национальное, этническое всегда будет в литературном тренде. Причины этого понятны: национальная самоидентификация невозможна без участия другого (в данном случае, другой национальной культуры), сопоставление своего мира с другим – основа идентичности. [9] В данном контексте творчество Ильдара Абузярова можно рассматривать как одно из ярких явлений, отражающих процесс поиска и осмысления национальной идентичности в условиях глобализации и постмодернистской литературной среды.

Ибрагимов акцентирует внимание на том, что для татарской литературы характерна тенденция к этнокультурному синтезу, когда в рамках одного произведения сочетаются элементы традиционного и современного, что позволяет сохранить национальные черты в условиях новых культурных вызовов: «Такая множественная идентичность героев Абузярова понятна и близка современному читателю, которому ежедневно приходится иметь

дело со множеством идентичностей и социальных ролей.» [9] Абузяров в своих произведениях также активно использует приёмы этнокультурного синтеза, совмещая в текстах элементы татарской мифологии, фольклора и современных постмодернистских форм. Как отмечают исследователи такие как Амниева В. Р. И Набиуллина А. Н. [3], Абузяров вплетает в свою прозу символику и мотивы, характерные для татарской культуры, при этом интерпретируя их в контексте глобальных вопросов самоидентификации и личностного поиска, что является примером отражения тенденций, описанных Ибрагимовым.

Также, Ибрагимов уделяет внимание вопросу языка как важнейшего компонента национальной идентичности. Вопрос сохранения и адаптации татарского языка в литературе приобретает особую значимость в условиях его частичного вытеснения русским языком. Абузяров, хотя и пишет свои произведения на русском языке, делает это, сохраняя в них татарские культурные коды, что создаёт уникальный феномен взаимодействия двух языковых систем. Как отмечает М.И. Ибрагимов, такие стратегии являются важным инструментом сохранения национальной идентичности, когда через произведения на другом языке передаются культурные смыслы и ценности родной культуры.

Ибрагимов также подчеркивает, что для современной татарской литературы характерна обращенность к проблемам самоидентификации в условиях глобализации, что можно наблюдать и в прозе Абузярова. Его герои часто оказываются в ситуации культурного и личностного кризиса, связанного с утратой или переосмыслением своих корней и традиций. Это соответствует общим тенденциям в современной татарской литературе, описанным Ибрагимовым, где писатели, отражая глобальные изменения, пытаются найти баланс между сохранением национальной самобытности и адаптацией к новым культурным условиям.

Таким образом, исследование М.И. Ибрагимова позволяет глубже понять художественные стратегии Ильдара Абузярова, которые находятся на пересечении традиционной татарской культуры и современных литературных тенденций. Абузяров, следуя описанным Ибрагимовым направлениям, стремится сохранить и актуализировать национальные особенности татарской литературы, одновременно предлагая их новую интерпретацию в условиях глобальных вызовов.

Статья Дирка Уффельманна «Игра в номадизм, или Постколониальность как прием (случай Ильдара Абузярова)» [6] представляет собой анализ постколониальных аспектов в произведениях Ильдара Абузярова, одного из ключевых представителей современной татарской литературы, пишущего на русском языке. Уффельманн рассматривает особенности постколониальной методологии в контексте произведений Абузярова, акцентируя внимание на концепции культурного номадизма и её значении в создании многослойного образа татарской идентичности. В этом контексте творчество Абузярова анализируется через призму постколониаль-

ной критики, что позволяет более глубоко осмыслить его тексты в условиях современной глобализации и этнокультурной неопределенности.

Уффельманн отмечает, что культурный номадизм, проявляющийся в произведениях Абузярова, связан с постоянным перемещением его героев между различными культурными, национальными и языковыми идентичностями. Такой подход можно рассматривать как постколониальный приём, который подчеркивает фрагментарность и множественность культурной принадлежности. Абузяров, по мнению Уффельманна, представляет собой писателя, который осознанно играет с постколониальными стратегиями, отказываясь от фиксированных идентичностей и подчеркивая гибридный характер своего культурного опыта: «Для самого Абузярова естественно относить себя к «нашей русской литературе», однако его «фирменный знак» на российском литературном рынке определяется сочетанием восточных мотивов с современными российскими реалиями.» [6] Это соответствует общим тенденциям постколониальной литературы, где доминирует идея множественности и гибкости идентичностей, что даёт возможность авторам отражать сложные процессы культурного смешения и преобразования.

Один из ключевых аспектов, на который указывает Уффельманн, заключается в использовании Абузяровым приёма «культурной игры» [6], где национальные и этнические коды постоянно меняются и пересматриваются. В этом контексте творчество Абузярова можно сравнить с другими представителями постсоветской литературы, стремящимися деконструировать и пересмотреть традиционные представления о национальной идентичности. Уффельманн подчёркивает, что Абузяров активно использует метафору номадизма как символа свободы от культурных и этнических ограничений, что позволяет ему создавать персонажей, чьи идентичности постоянно находятся в процессе формирования и изменения.

Важным элементом анализа Уффельманна является обращение к татарскому культурному контексту, который играет значительную роль в произведениях Абузярова. Однако, как отмечает Уффельманн, Абузяров не фиксируется исключительно на национальных аспектах, а стремится выйти за рамки узкой этнической идентичности, создавая многослойные тексты, где татарская культура сочетается с глобальными постмодернистскими формами. Это отражает тенденцию к космополитизму и номадизму, которые стали ключевыми темами в постколониальной литературе, в том числе и в творчестве Абузярова.

Таким образом, статья Дирка Уффельманна демонстрирует, что творчество Ильдара Абузярова можно рассматривать в контексте постколониальной теории, где номадизм выступает в качестве художественного приёма, позволяющего автору исследовать и переосмыслить вопросы культурной и этнической идентичности. Абузяров, используя постколониальные стратегии, создает тексты, в которых пересекаются различные культурные, языковые и национальные элементы, что делает его прозу

примером успешной интеграции локальных и глобальных литературных традиций.

В своей работе В.Р. Аминова и А.Н. Набиуллина «Номинация как способ идентификации персонажа в прозе И. Абузярова» [3] анализируется одна из центральных особенностей прозы Ильдара Абузярова – использование номинации (имён, прозвищ и наименований) как ключевого инструмента в создании персонажей и их идентификации. Авторы акцентируют внимание на том, как система именования героев выполняет важную художественную и концептуальную роль, отражая не только личностные черты персонажей, но и их культурную и социальную принадлежность. Рассмотрим основные положения статьи и их связь с общими тенденциями в творчестве Абузярова.

Авторы статьи подчеркивают, что номинация в прозе Абузярова носит не только традиционный характер, заключающийся в выделении индивидуальных характеристик героя, но и выполняет более глубокую семантическую функцию. Например, имена и прозвища часто отражают внутренний мир персонажа, его связь с культурным и национальным контекстом «мавр, факир, бербер» [3]. Ильдар Абузяров использует номинацию как средство создания многослойного текста, в котором имя может быть символом, метафорой или указанием на социальную роль персонажа. Это особенно ярко проявляется в рассказах Абузярова, где герои часто носят имена с глубокой символической нагрузкой, отражающей их внутренние конфликты или принадлежность к определённой этнокультурной группе: «Подобный спос- соб номинации персонажа выполняет различные функции: выявляет его соци- альный статус и ролевое поведение» [3]

Примером служит использование татарских имен и наименований, что подчёркивает культурную идентичность героев и их связь с национальной традицией. Как указывают Аминова и Набиуллина, имена персонажей Абузярова нередко несут в себе информацию о культурных и религиозных ценностях, которые играют важную роль в развитии сюжета и мотивации героев. Например, имена героев часто отсылают к татарской или мусульманской традиции, что придаёт текстам дополнительную этнокультурную глубину.

Интересным аспектом анализа, предложенного Аминовой и Набиуллиной, является рассмотрение прозвищ как средства индивидуализации персонажей. В прозе Абузярова прозвища часто выполняют функцию неофициальной, но глубоко личностной характеристики героя, отражающей его статус в социуме или внутренние качества. Авторы статьи отмечают, что прозвища могут играть роль «второго имени», подчеркивая социальную функцию персонажа или его роль в коллективной идентичности. Важно, что прозвища в произведениях Абузярова нередко символизируют двойственность персонажа, его принадлежность к разным культурным мирам, что согласуется с общей постколониальной парадигмой, описанной в работах Д. Уффельманна [6].

Авторы также подчеркивают, что в прозе Абузярова имена и прозвища могут выступать как маркеры «гибридной идентичности» [3], характерной для многих героев, находящихся на пересечении различных культурных, этнических и религиозных систем. Этот аспект номинации связывает Абузярова с современными литературными тенденциями, ориентированными на поиск и переосмысление национальной и личной идентичности. В частности, произведения Абузярова часто рассматриваются как пример того, как через систему именования можно раскрыть сложные процессы культурного синтеза, характерные для постсоветской литературы.

Таким образом, исследование Аминова и Набиуллина демонстрирует, что номинация в прозе Ильдара Абузярова является не просто средством именования персонажей, но важным художественным инструментом, с помощью которого автор исследует и выражает сложные вопросы идентичности, культурной принадлежности и социального статуса. Использование имен и прозвищ в его произведениях позволяет создавать многослойные тексты, где каждый элемент несет в себе дополнительные смысловые значения, связанные с этнической, религиозной и культурной самобытностью персонажей.

Набиуллина А. Н. в статье «Подпольный» человек в современной русскоязычной прозе (на материале произведений И. Абузярова)» [10] проводит глубокий анализ одного из ключевых мотивов прозы Ильдара Абузярова - феномена «подпольного человека» [10]. Аделя Набиуллина рассматривает этот феномен через призму классической русской литературы, начиная с образа героя Ф. М. Достоевского, и показывает, как данная концепция трансформируется в произведениях Абузярова в контексте современных социальных и культурных реалий. Исследование автором данной темы актуально, поскольку Абузяров не только продолжает традиции русской литературы, но и вносит в них новые элементы, осмысленные через культурную и национальную идентичность.

Набиуллина А. утверждает, что в прозе Абузярова фигура «подпольного человека» воплощает внутренний кризис личности, который проявляется в условиях культурного и этнического разрыва: «Эти герои, по мнению общества, не могут жить в обществе, поэтому не только сами герои отгораживаются от внешнего мира, но и мир отвергает их. Рефлектирующие и легкоранимые герои И. Абузярова чувствуют свою ненужность и оттого всё сильнее укореняются в своём «подполье.»» [10] Подобные герои часто изображены как маргиналы, лишённые чёткой идентичности и находящиеся в постоянном поиске смысла. Они могут быть как социокультурными аутсайдерами, так и внутренне расколотыми персонажами, находящимися на грани самопознания и саморазрушения. Так, Набиуллина отмечает, что в произведении «О не любви. Роман с жертвой» [1] Абузяров использует образ главного героя, который находится в конфликте с окружающей действительностью и самим

собой, что позволяет говорить о возрождении архетипа «подпольного человека» в новом культурном контексте.

Автор статьи обращает внимание на то, что в современной русскоязычной прозе мотив «подполья» используется для демонстрации кризиса национальной идентичности. В случае с Абузяровым этот кризис связан с переходом от традиционных ценностей к современным формам самоидентификации. Набиуллина подчеркивает, что герои Абузярова находятся в состоянии постоянного метафорического «подполья» [10], когда они вынуждены скрывать свою внутреннюю сущность или сопротивляться общественным ожиданиям. Например, в произведении «Гламур в трущобах» [1] главный герой, по мнению Набиуллина, испытывает глубокое отчуждение от окружающего мира, что символизирует его разрыв с национальной и культурной идентичностью. Этот феномен можно интерпретировать как продолжение темы «подпольного человека», который не может интегрироваться в социум.

Кроме того, Набиуллина выделяет, что для Абузярова ключевым становится осмысление этнической принадлежности героев через призму подпольного существования. Этнический аспект в данном случае играет двойственную роль: с одной стороны, герои осознают свою принадлежность к определённой этнокультурной группе (например, к татарской общине), но с другой - эта идентичность становится источником внутреннего конфликта. Как отмечает Набиуллина, в произведении «Гламур в трущобах» [1] главный герой также сталкивается с проблемой двойной идентичности: его русская фамилия и татарские корни становятся метафорой разделённой сущности, что усиливает его внутренний кризис и отчуждение. Такое изображение персонажей подчеркивает сложность их культурного самоопределения, что является одной из ключевых тем творчества Абузярова.

Набиуллина делает важное заключение о том, что феномен «подпольного человека» в произведениях Абузярова уходит от классического понимания героя-изгоя и приобретает новые черты, связанные с проблемами глобализации, культурного гибризма и этнической самоидентификации. Таким образом, «подпольный человек» в прозе Абузярова символизирует кризис идентичности, вызванный столкновением традиционного и современного миров, а также потерей этнической и культурной целостности.

Кроме этого, творчество И. Абузярова исследуется в монографии «Современный рассказ: содержательные векторы и повествовательные стратегии» [7] С.Э.Камиловой, которая анализирует произведения И. Абузярова в аспекте: «Статус автора, повествователя и героя в современном рассказе в контексте основных проблемно-тематических полей малой прозы». Монография представляет собой глубокое исследование актуальных тенденций современной литературы, особое внимание уделяя вопросам содержания и формальным стратегиям повествования.

Камилова С. Э. рассматривает произведения Абузярова в контексте жанра рассказа, отмечая, что

его творчество демонстрирует сочетание традиционных литературных элементов с новаторскими приемами повествования. Центральное место в его рассказах занимает тематическая глубина, охватывающая такие темы, как экзистенциальные поиски, духовные трансформации и культурные коды. Абузяров И., по мнению Камиловой С., умело балансирует между метафизической проблематикой и реализмом повседневной жизни, что придает его текстам многослойность и символическую насыщенность.

Особое внимание в монографии уделяется повествовательным стратегиям, используемым И. Абузяровым. Камилова С. подчеркивает значимость интертекстуальности в его произведениях, где прослеживаются отсылки к классической русской литературе, а также элементы восточной философии и суфизма: ««Мавр» И. Абузярова – современная «парабола» о человеческих ценностях, содержащая, как и традиции русской классической литературы» [7] Автор анализирует, как И. Абузяров переосмысляет классические повествовательные приемы, вводя новые формы нарратива, которые позволяют создавать у читателя эффект вовлеченности и интеллектуального напряжения.

Камилова С. акцентирует внимание на языковых особенностях прозы Ильдара Абузярова, подчеркивая его склонность к минимализму и лаконичности. В то же время его язык характеризуется выразительностью, насыщенностью метафорами и образами, что позволяет автору создавать мощное эмоциональное воздействие на читателя. Профессор отмечает, что именно через лаконичность и точность формулировок И. Абузяров достигает максимального драматического эффекта, заставляя читателя задумываться над каждым словом и смыслом текста.

Монография Камиловой Саодат Эргашевны представляет собой важный вклад в исследование современной русскоязычной литературы. Её анализ творчества Ильдара Абузярова открывает новые перспективы в понимании не только его художественного мира, но и общих тенденций развития рассказа как жанра в современности.

В следующей исследуемой работе, Аминова В. Р. «Жертвенность и жертвоприношение в прозе И. Абузярова: деконструкция мифологических сюжетов» [4] предлагается детализированный анализ одного из ключевых мотивов в творчестве Ильдара Абузярова – темы жертвенности и жертвоприношения. Автор статьи рассматривает эти темы через призму деконструкции мифологических сюжетов, подчеркивая, что Абузяров не просто использует мифологемы в своем повествовании, но активно переосмысляет их, вводя новые смысловые акценты.

Аминова В. Р. акцентирует внимание на том, что в прозе Ильдара Абузярова жертвоприношение не является однозначным актом, как это представлено в традиционных мифологических и религиозных текстах. Оно лишается своей сакральности и вместо этого приобретает многозначность, которая зависит от контекста, характеров и внутреннего мира героев. В статье подчеркивается, что в произведениях И. Абузярова жертвоприношение часто

связано с проблемами идентичности и духовного поиска, что позволяет автору деконструировать привычные мифологические конструкции и предложить новые трактовки древних сюжетов.

Аmineва В. Р. выделяет важную роль интертекстуальности в произведениях И. Абузарова, отмечая, что его проза тесно связана с мифологическими архетипами, которые в процессе повествования подвергаются трансформации: «Особенности функционирования мифологических сюжетов в прозе И. Абузарова раскрывают не только своеобразие творческого метода писателя, принципы его поэтики и стиля, но и характеризуют процессы самоидентификации, свойственные русскоязычной литературе в целом.» [4] Одним из примеров такой деконструкции является обращение И. Абузарова к образу жертвы, который становится символом не только страдания и самоотречения, но и осознания внутренней свободы и выбора. В этом контексте Аmineва В. Р. рассматривает, как автор трансформирует классические образы и мотивы, делая их частью более сложного философского размышления о природе человека, его месте в мире и его отношении к высшим силам.

Статья также предлагает анализ ключевых персонажей прозы И. Абузарова через призму их жертвенности. Аmineва В. Р. отмечает, что герои Ильдара Абузарова часто оказываются в ситуациях, где им приходится делать выбор между личной свободой и коллективной ответственностью, что подчеркивает парадоксальность жертвоприношения как акта. В этом контексте, по мнению Аmineвой В. Р., деконструкция мифологических сюжетов в творчестве И. Абузарова служит средством для постановки экзистенциальных вопросов о смысле жизни, роли судьбы и месте человека в мире.

Работа В. Р. Аmineвой представляет собой глубокое исследование мифологического измерения в прозе Ильдара Абузарова, демонстрируя, как автор работает с архетипами и символами, переосмысляя их в контексте современных реалий. Статья вносит значительный вклад в понимание творчества И. Абузарова, показывая его как писателя, который не только обращается к традициям мифа, но и активно их пересматривает, создавая новый тип повествования, насыщенный философскими и этическими размышлениями.

Заключение: Современные литературоведы отмечают, что одной из центральных тем в творчестве Абузарова является соотношение между реальным и вымышленным, что находит отражение в его использовании постмодернистских приёмов. Они подчеркивают важность интертекстуальности и цитатности в его произведениях, что является характерной чертой постмодернистской поэтики. Тем не менее, Абузаров использует эти приёмы не для деструкции смысла, а для его создания, что позволяет ему сохранять связь с реалистической традицией, воплощенной через глубокий анализ современных социальных и культурных реалий.

Таким образом, анализ современных научных статей показывает, что творчество Ильдара Абузарова представляет собой важное явление в русской

литературе XXI века. Оно объединяет в себе элементы постмодернизма и реализма, западной и восточной культурных традиций, создавая уникальный художественный синтез, способный глубоко отражать современность.

References

1. Абузаров И. А. Гламур в трущобах [Электронный ресурс]. URL: <http://glfr.ru/biblioteka/ildar-abuzjarov/glamur-v-trushhobah.html> (дата обращения: 17.04.2024)
2. Аmineва В.Р. «Особенности организации субъектной сферы в произведениях русских и татарских писателей»//<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-subektnoy-sfery-v-proizvedeniyah-russkih-i-tatarskih-pisateley>(дата обращения: 22.04.2024)
3. Аmineва В.Р., А.Н. Набиуллина «Номинация как способ идентификации персонажа в прозе И. Абузарова» <https://cyberleninka.ru/article/n/nominatsiya-kak-sposob-identifikatsii-personazha-v-proze-i-abuzjarova> (дата обращения: 01.04.2024)
4. Аmineва В.Р. «Жертвенность и жертвоприношение в прозе И. Абузарова: деконструкция мифологических сюжетов»// <https://cyberleninka.ru/article/n/zhertvennost-i-zhertvoprinoshenie-v-proze-i-abuzjarova-dekonstruktsiya-mifologicheskikh-syuzhetov>(дата обращения: 02.04.2024)
6. Дирк Уффельманн «Игра в номадизм, или Постколониальность как прием (случай Ильдара Абузарова)» https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/144_nlo_2_2017/article/12454/ (дата обращения: 17.04.2024)
7. Камилова С.Э. Современный рассказ: содержательные векторы и повествовательные стратегии. – Т.: Fanvatehnologiya, 2016.
8. Липовецкий М. «Русский постмодернизм». Екатеринбург, 1997.
9. Ибрагимов. М.И. «Национальная идентичность татарской литературы: современные методы исследования» <http://www.antat.ru/tt/iyli/publishing/book/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf> (дата обращения: 13.06.2024)
10. Набиуллина А. Н. ««Подпольный» человек в современной русскоязычной прозе (на материале произведений И. Абузарова)»// <https://cyberleninka.ru/article/n/podpolnyu-chelovek-v-sovremennoy-russkoyazychnoy-proze-na-materiale-proizvedeniy-i-abuzjarova>(дата обращения: 17.04.2024)
11. Ремизова М. Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике.- М.: Совпадение, 2007. - 447 с.
12. Роднянская И. «Литература последнего десятилетия? Тенденции и перспективы». Вопросы литературы 1998.